

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DISRUPÇÃO NO DIREITO

Amanda Alvares Holanda Carramaschi¹

Resumo

O presente artigo procura debater os limites que a inteligência artificial deve respeitar. Procurando qual o ponto de interferência do Direito, para que seja possível uma formalização de legislação adequada aos avanços tecnológicos. É fato que o potencial de ascensão da computação ocorre em ritmo acelerado e trás diversos benefícios, entretanto, existem fragilidades que necessitam de amparo legal e até mesmo moral e ético.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Direito. Tecnologia.

¹ Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCEUB. Advogada. Endereço eletramandahc.adv@gmail.com

INTRODUÇÃO

Enquanto a tecnologia corre em um ritmo desenfreado, o Direito como norma, não consegue acompanhar tal demanda, principalmente em países em que o sistema do *Civil Law* é adotado. Uma vez que a rigidez desse tipo de sistema, faz com que a atualização da legislação ocorra de maneira mais lenta.

Esses princípios deveriam garantir que os sistemas de IA são justos, confiáveis e seguros, inclusivos, transparentes e responsabilizáveis. Quanto mais nós construímos um entendimento detalhado desses princípios similares — e quanto mais os desenvolvedores de tecnologia e usuários podem compartilhar as melhores práticas para implementá-los — melhor servido será o mundo conforme começemos a contemplar regras sociais e governarem IA. (Microsoft, 2018)

A interação entre pessoas já é algo imprevisível e gera diversos confrontos. Mantendo a linha de pensamento de que a vida em sociedade é passível de desalinhamentos, a introdução de novas tecnologias é mais uma variante nessa nova forma de coexistir, tal qual a nossa sociedade vêm caminhando. Ademais, as estruturas do Direito, tais como normas e regras, derivaram-se de costumes e foram se enrijecendo conforme surgiam necessidades. É de se esperar que quanto mais as máquinas de inteligência artificial forem se introduzindo na vida cotidiana e os costumes forem se remoldando, os parâmetros legais vão se reajustando.

Entretanto, a habilidade de ajustes legais de se atualizarem não concorre com a velocidade com que as novas tecnologias surgem e menos ainda, com a atualização dessas. Porém, mais rápido que a evolução tecnológica, é o surgimento de dúvidas e até descontentamento com a inserção do que antes era desconhecido.

Além dos desdobramentos no mundo jurídico e na esfera da economia, há que lembrarmos também das intensas mudanças na ordem política. Existe uma forte tendência que grandes economias como Estados Unidos e China embarquem em disputa, por meio da Inteligência Artificial pelo domínio

mundial. Isso já vem ocorrendo há alguns anos e se tornando cada vez mais evidente.

Esses dois fatores - conhecimento em ia e apoio do governo – são as peças finais do quebra cabeça da ia. Quando postos em prática, completarão nossa análise sobre o equilíbrio competitivo... (LEE, 2018)

Resta evidente, portanto, que a inteligência artificial se mostra como um eficaz vetor de mutações e necessita ser transformado em algo democratizado. Ou seja, popularizar e distribuir o acesso ao que se refere a IA. Mesmo que atualmente, todos estejamos sujeitos à entregar nossos dados, que alimentam a tecnologia de inteligência artificial, quando se diz que esse campo precisa ser expandido, quer dizer que ele precisa ser conhecido e palpável. Para além de laboratórios tecnológicos ou grandes cúpulas das maiores empresas do mundo.

1 Inteligência Artificial: soluções e problemas.

1.1 Soluções

A inteligência artificial é fruto da criatividade do homem e resultado de invenções calculadas por seres humanos. De forma que não há que se falar em ascensão natural que viria acompanhada visando a perpetuação da espécie, como animais (ou homens) quando se trata de automação. Como uma máquina pré-moldada e alimentada por dados, à evolução dessas, seria a eficiência de seus cálculos e não extintos evolutivos, como os nossos.

Desde os primórdios da civilização, a introdução da tecnologia e novas descobertas, até que se tornem rotineiras, precisaram adentrar não só no imaginário, mas principalmente na realidade e cotidiano da maior (ou toda) parcela da população. Quanto mais excêntrica a invenção, maior o medo e provavelmente, maior as vantagens.

Usando a linha de pensamento de grandes investimentos em bolsas de valores, por exemplo, em que quanto maior o risco, maior a probabilidade de ganho e lucro. No mundo da tecnologia, também pode haver tal aplicação com o surgimento de empresas com álibis incrivelmente inovadores. Fazendo surgir o que chamamos de empresas ou invenções disruptivas.

Quando se fala em disrupção não se trata apenas de inovação, é mais que isso. Precisa revolucionar, mudar significados, transpor barreiras e apresentar soluções que quando colocadas em prática, dificilmente voltarão a ser como eram antes da aplicação dessa ideia. A inteligência artificial pode ser denominada como tecnologia disruptiva e mais que isso, alicerce e escopo fundamental de diversas outras.

Os impactos que inovações tão drásticas proporcionarão, são quase sempre imprevisíveis. Faz parte dos cálculos dos criadores que diversos benefícios serão criados, entretanto, os malefícios são menos previsíveis. Mas existe um aspecto bastante discutido quanto ao cuidado necessário em relação ao uso da inteligência artificial: limites éticos, sociais e morais.

O modo como os usuários irão se adaptar, a maneira como será apresentada e a forma de introdução no cotidiano e no mercado, definirá o sucesso ou não da novidade. Pois nem todas as invenções são verdadeiramente eficientes, quando aplicadas à realidade, por mais que pareçam extremamente eficazes em teoria. De modo que só quando realmente praticadas é que se pode definir se é ou não triunfante.

Quebrar o *modus operandi* de alguma função já incorporada a cultura e cotidiano com a aspiração de algo nunca visto, é um ato de coragem que diversos empresários e governos têm colocado em prática quanto a tecnologias disruptivas, operacionalizando de forma contundente a inteligência artificial. Desde a Revolução Industrial que o mercado corre contra o tempo para buscar novas formas de dar velocidade e qualidade à produção e essencialmente: com custos menores.

1.2 Problemas

O final do século XVIII com todas as mudanças trazidas pela Revolução Industrial foi um importante marco civilizatório que deixou evidente as mudanças tecnológicas e como elas mudariam os contextos sociais, econômicos e políticos com uma rapidez jamais vista antes. Já nesse momento, muitos empregos e profissões deixaram de existir por terem sido substituídos pelas máquinas.

A perda de funções para robôs é claramente justificada a partir da análise de agilidade e capacidade que sistemas tecnológicos conseguem alcançar. De forma que na maioria, ou todas as vezes, esses sistemas agem bem mais rápido, com mais precisão e com menor chance de erros, do que funcionários de carne e osso. Portanto, a industrialização que ocorreu no início dos anos mil e oitocentos trouxe uma nova versão de trabalho e até aqui, a cada nova geração, a atualização dos setores industriais acontece cada vez mais rápido.

Ocorre que até aqui, a tecnologia é capaz de automatizar funções que anteriormente, seriam executadas por nós, seres humanos. São máquinas que funcionam com o controle ou pelo menos, com o apoio da mente humana. De maneira que há uma colaboração mútua entre máquina e homem. O trabalho

que poderia ser feito por um trabalhador é trocado por alguma versão automática que realiza o mesmo serviço. De forma mais ágil, mais eficiente e com menor chance de erros. Na medicina, por exemplo, existem robôs que auxiliam nas cirurgias e em alguns casos o médico apenas precisa controlá-los e sua presença na sala nem se faz necessária (GOMES, 2010).

Entretanto, é importante o conhecimento da evolução dos robôs, que em futuros cada vez mais próximos, já não dependem mais da intervenção humana para que possam trabalhar e evoluir. Ao trabalhar, buscar, acumular e estudar os dados coletados, as Inteligências Artificiais evoluem e se tornam mais independentes. Surge então, a dúvida de todos: até onde essas máquinas são capazes de ir?

Os questionamentos em relação ao desemprego causado pelo avanço de tais tecnologias já é algo discutido. Entretanto, existem outros vieses que precisam ser colocados em pauta e muitas vezes são deixados de lado, de forma que só são discutidos, quando surge o óbice. Como, por exemplo, o limite ético e moral da IA em relação à dignidade da pessoa humana, assim como as atuais legislações.

2 Discussão jurídica

O número de demandas que chega ao Poder Judiciário transformou-se em alerta para que se buscasse mecanismos para a consecução de uma Justiça célere e econômica. A tecnologia da informação, via Inteligência Artificial - IA, apresenta um importante caminho transformador dessa realidade. Muitos são os países que lançam mão da IA no cotidiano litigioso, e várias são as suas utilizações. (FELIPE e PERROTE, 2018).

No Brasil, a cultura de conciliação extrajudicial ainda é pouco eficiente e a preferência das partes pelo litígio, gera ao Judiciário uma morosidade. Mesmo sabendo que a justiça conta com o princípio da duração razoável do processo, garantir que esse seja de fato aplicado, é uma difícil missão para juízes e servidores.

Em 2019, apenas 12,5% de processos foram solucionados via conciliação. Em relação a 2018, houve aumento de apenas 6,3% no número de sentenças homologatórias de acordos, em que pese a disposição do novo Código de Processo Civil (CPC), que, em vigor desde 2016, tornou obrigatória a realização de audiência prévia de conciliação e mediação. Conforme registrado no presente Relatório, aproximadamente 31,5% de todos os processos que tramitaram no Poder Judiciário foram solucionados. (FELIPE e PERROTE, 2018)

A aplicação da IA na área jurídica, passeia por vários pontos capazes de abraçar essa nova forma de conduzir processos e o cotidiano de tribunais e escritórios de advocacia. Uma das formas mais agraciadas pela tecnologia é a chamada jurimetria. De forma simples, o termo jurimetria pode ser traduzido como método estatístico no campo do Direito. É utilizado como método para prever resultados. O software junta, analisa dados e entrega ao operador um diagnóstico de condições do sucesso da causa ou evidência discussões que possam levar a uma nova conclusão.

Com a aplicação da jurimetria, é possível que diversas petições deixem de ingressar no judiciário, se previsto que a porcentagem de chance de ganho, é pequena ou não vale o valor das custas, por exemplo. Além disso, existem também possibilidades, como o VICTOR, que é a ferramenta de IA do Supremo Tribunal Federal.

VICTOR não se limitará ao seu objetivo inicial. Como toda tecnologia, seu crescimento pode se tornar exponencial e já foram colocadas em discussão diversas ideias para a ampliação de suas habilidades. O objetivo inicial é aumentar a velocidade de tramitação dos processos por meio da utilização da tecnologia para auxiliar o trabalho do Supremo Tribunal. A máquina não decide, não julga, isso é atividade humana. (STF, 2018)

Além do VICTOR, que auxilia a corte. Existem no Brasil, ao menos, até o momento, 72 projetos de inteligência artificial nos tribunais, segundo estudo Tecnologia Aplicada a Gestão de Conflitos no Poder Judiciário com ênfase em inteligência artificial, coordenada pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV. Além, claro dos softwares jurídicos usados em escritórios para monitorar prazos e atualizar de intimações, por exemplo.

Para alguns advogados que estão no mercado há maior tempo, o medo de ser substituído por robôs, é uma insegurança comum. Entretanto, parte da função de um bom advogado é saber lidar com imprevistos e dominar a intuição, funções que máquinas não podem conceber. Segundo estimativa do McKinsey Global Institute, 1/4 do trabalho de um advogado pode ser automatizado com uso da IA e a adoção dessa tecnologia reduziria as jornadas de trabalho dos advogados em 13%.

Considerações Finais

O avanço tecnológico já está ocorrendo e seu ritmo não deve diminuir. O mundo que conhecemos hoje, está dando largos passos em direção a mudanças que transformarão tudo o que estamos habituados. Entretanto, não há que se esquecer que nós, seres humanos, temos uma incrível capacidade de adaptabilidade.

Assim como não podemos prever quais modificações surgirão, os imprevistos que acompanharão a nova realidade são ainda mais improváveis de serem diagnosticados. Os impactos não ocorrerão de uma vez só, eles já vêm surgindo e se desenvolvendo, nos dando, talvez, uma chance de acostumar-nos e acompanhá-los.

Diversas atividades que antes foram desempenhadas por seres humanos, hoje são feitas por máquinas (de forma muito mais eficiente) e nem cogitamos a possibilidade de retroceder. O campo jurídico, da mesma forma que outras ciências, como medicina e a educação, por exemplo, precisam se preparar para essa disrupção.

Saber qual a solução e as quais respostas para enfrentar esse novo desconhecido, é uma tarefa quase impossível. No entanto, temos a certeza que o que vivemos, não retroagirá. De forma que não há como fugir ou competir com mudanças tecnológicas. Sendo a melhor solução, logo, saber lidar, conhecer e aperfeiçoar as inteligências artificiais de forma que possamos ao invés de disputar espaço, dividir espaço e aproveitar as diversas oportunidades que surgirão.

REFERÊNCIAS

<

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1859803 > Acesso em 01/03/2021 às 10:41.

< <https://alexandre-atheniense.jusbrasil.com.br/artigos/467690643/a-inteligencia-artificial-e-o-direito> > Acesso em 01/03/2021 às 11:10.

< http://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf > Acesso em 01/03/2021 às 11:34.

< <https://intelligenzait.com/desafios-eticos-e-morais-da-inteligencia-artificial/#:~:text=1%C2%AA%20Lei%3A%20um%20rob%C3%B4%20n%C3%A3o,conflito%20com%20a%20Primeira%20Lei> > Acesso em 02/03/2021 às 09:29.

< <https://www.nsctotal.com.br/noticias/etica-x-inteligencia-artificial-qual-o-limite-entre-os-dois-assuntos> > Acesso em 02/03/2021 às 10:14.

< <https://bigdatacorp.com.br/limites-e-riscos-da-inteligencia-artificial/> > Acesso em 02/03/2021 às 10:22.

<https://www.inova.jor.br/2020/04/15/quais-sao-os-desafios-eticos-da-inteligencia-artificial/> Acesso em 02/03/2021 às 10:29.

< https://news.microsoft.com/cloudforgood/_media/downloads/the-future-computed-portuguese.pdf > Acesso em 05/03/2021 às 10:14.

< <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/brasil-esta-atrasado-na-corrida-pelo-desenvolvimento-da-inteligencia> > Acesso em 15/03/2021 às 10:08.

< <https://brasilecola.uol.com.br/informatica/inteligencia-artificial.htm> > Acesso em 15/03/2021 às 10:11.

< <https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/8257/pdf> > Acesso em 15/03/2021 às 10:14.

< <https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/584499448/inteligencia-artificial-vai-agilizar-a-tramitacao-de-processos-no-stf> > Acesso em 06/05/2021 às 14:12.

< <https://www.jota.info/coberturas-especiais/nova-e-acao/judiciario-brasileiro-tem-ao-menos-72-projetos-de-inteligencia-artificial-nos-tribunais-09072020> > Acesso em 06 mai 2021 às 14:15.

< <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx> > Acesso em 06 mai 2021 às 14:21.

GOMES, Dennis. Inteligência Artificial: conceito e aplicações. Olhar Científico.2010. Páginas 244. Faculdades Associadas de Ariquemes- FAAR. < https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48312264/49-148-1-PB.pdf?1472148583=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DInteligencia_Artificial_Conceitos_e_Apli.pdf&Expires=1619031888&Signature=NvhcwvRwd0Us2KuM3BtqQw59Wh4IrJGlgYSQz9kl-9slbtwouVkdDWWF3Ca~NrBiMbJMZHICgrqZb1q6NSOL-tYIBS04EH2GGkdxwRd7-XnSGAcwMYPdR~Zd8hejFn-KbxhUcJNTvFojtpUB~ZI1Z2C6PPbFZfqG-BR9DyCd0I15zSFRbSDHxY8Dja6mjnvm~s9waN3fwusbTIbeBA46ilQfjf~kaSNHJ3a2cBJCaGO461MSbHY1JsKlp-8LCYW-liBxSZjO~NIF2RzwdKTJZwuMVgfbVs~5i2d8Yuej70f-V9Ux5ZcrWnGXM6XJZW5tnJUJkc~K7mjZDqD~5eA7J0w_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA > Acesso em 21/04/2021 as 16:02.

FELIPE, BRUNO e PERROTA, RAQUEL. “INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DIREITO – UMA REALIDADE A SER DESBRAVADA”. Revista de Direito, Governança e Novas Tecnologias. Páginas 01 – 16. Salvador. 2018. Volume 01.